

REVISTA INVEDU

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

OPCIONES DE INVESTIGACIÓN
para situaciones educativas en diferentes escenarios

Directorio

Dr. Juan José Manuel Velasco y Arzac
Rector

Mtro. Ezequiel Juárez García
**Director Académico y Subdirector
de Licenciaturas y Posgrados**

Mtra. Victoria Sánchez Vega
**Subdirectora de la Licenciatura
en Psicopedagogía**

Mtra. Eira Georgina Olmedo Vivar
**Coordinadora de la Licenciatura en Lenguas
Modernas e Interculturalidad**

Mtro. Francisco Obed López Márquez
**Coordinador de la Licenciatura en Administración
y Desarrollo de Negocios y Licenciatura
en Contaduría Pública Ejecutiva en Finanzas**

Dra. Maricela Sánchez Espinoza
Directora del Departamento de Investigación

Beatriz Romero Pérez
Asistente

Mtra. Josefina Gutiérrez Hernández
Editor en Jefe

Dra. Maricela Sánchez Espinoza
Dra. María Auxilio Osorio Lama
Dra. Tatiana Elena Quesada Pérez
Mtra. María de los Ángeles Rodríguez Rivera
Mtra. Josefina Gutiérrez Hernández
Consejo Editorial

**Nuestros autores:
Catedráticos, Estudiantes de
Licenciatura y Posgrado**

Mtra. Josefina Gutiérrez Hernández
Corrección de estilo

LDG Julián Martínez Montes
julian_mp4@hotmail.com
Diseño Editorial

Número ISSN 2007-8609
Asignado por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor

Registro al Sistema de Información
Latindex UNAM

Para el envío de material por publicar:
josefina.gutierrez@ulsapuebla.mx

Editorial

Para conocer y transformar la realidad, se llevan a cabo procesos especiales que están unidos a la investigación. Encontrar el conocimiento requiere una vinculación entre disciplinas que ayuden a la clarificación de conceptos, pero además acompañar con reflexiones en las que la psicología, la sociología, la historia, aportan de acuerdo a la experiencia que cada investigador ha construido.

La tarea de investigación realizada por cada uno de los participantes, INVEDU la comparte en este número, estudios llevados a cabo en diferentes escenarios y con temáticas diversas que en las situaciones educativas se han presentado. Se exponen formas en donde la metodología ordena los recursos y procedimientos que ayudarán a la interpretación de la realidad de cada contexto.

Construir el conocimiento exige la conformación de esquemas que guíen y que particularmente cada investigador posee a partir del ejercicio de indagación que realiza. En cada investigación hay un procedimiento concreto, "una historia" que muestra el interés por un tema, la complejidad de las situaciones por atender, las acciones realizadas para mejorar cada realidad, las formas de pensar de cada quien... y es aquí que se destaca la importancia de investigar, pues la intención es acercarse a la verdad, seguir los trayectos que indican las metodologías para recuperar saberes, pero sobre todo mejorar las realidades.

Universidad La Salle invita a explorar la producción científica generada en los diversos escenarios, INVEDU pretende destacar el interés que hay en llegar al conocimiento de los fenómenos de estudio fortaleciendo así la experiencia de utilizar los procesos de investigación en cada caso estudiado.

Josefina Gutiérrez Hernández

Educación Preescolar

- Pág.9** **Importancia del desarrollo motor en la formación integral del niño preescolar.**
Fatima Marcos Cuautle, María de los Ángeles Rodríguez Rivera
- Pág. 10** **La educación artística como recurso importante en la educación socioemocional en el nivel preescolar.** *Susana Ramírez Torres, Mtra. Nohemí Deyanira Montiel Rojas*
- Pág. 11** **La práctica social del lenguaje oral utilizando como estrategia el juego lúdico.**
Diana Romero Zepeda, Dra. Maricela Sánchez Espinoza
- Pág. 12** **Aplicación de estrategias para el desarrollo de habilidades comunicativas orales, en niños de 2 a 3 años en preescolar..**
Ana Belén Valencia Vázquez, Mtro. Miguel Ángel Sánchez Morales

Educación Primaria

- Pág. 14** **Relación asertiva entre maestro-alumno para la conducción del aprendizaje.**
Danitza Yaret Ramírez Alfaro, Mtra. Josefina Gutiérrez Hernández
- Pág. 15** **El proceso de lectoescritura para la comprensión de aprendizajes.**
Areli Luna Méndez, Dra. Maricela Sánchez Espinoza, Mtra. María Guadalupe Rivera Casarín
- Pág. 16** **Las estrategias didácticas para favorecer la comprensión lectora en los alumnos.**
Alexandra Oriol Salazar, Dra. Maricela Sánchez Espinoza, Mtra. María Guadalupe Rivera Casarín
- Pág. 17** **Estrategias didácticas para la resolución de problemas matemáticos enfocados a operaciones básicas.** *Margarita Bruno Ortiz, Dra. Maricela Sánchez Espinoza*
- Pág. 18** **Procesos de aprendizaje en la lectoescritura en niños de 6 a 7 años.**
Lorena García Rodríguez, Frida Samantha Romano Juárez, Dra. Maricela Sánchez Espinoza, Mtra. María Guadalupe Rivera Casarín
- Pág. 19** **El uso de actividades lúdicas para el aprendizaje autónomo.**
Alejandra Guzmán Bautista, Mtro. Juan Meneses Poblano
- Pág. 20** **Estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje de las tablas de multiplicar.**
Susana Lezama Romero, Maricela Sánchez Espinoza
- Pág. 21** **Diseño de planeaciones didácticas como herramienta del proceso aprendizaje-enseñanza en sexto de primaria.** *Aranza Carpio Vélez, Mtro. Carlos Alberto Ortiz Taxilaga*
- Pág. 22** **Experimentando el Spectrum en el niño..**
Karla Xiuhnel Cruz León, Isabel Paulina Morales Orta, Ana Edith Gazal Sánchez, Ivonne Calderón Cluetlach, Mtra. Alejandra Alpuche Vélez
- Pág. 23** **Videos Didácticos; Un Detonante para el Aprendizaje.**
Anabel Hernández Anguiano, Mtra. Yrai Jael Reyes Ruiz

Emociones y desarrollo físico en la escuela

ÍNDICE

- Pág. 29** La música herramienta de apoyo para el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales en niños de preescolar.
Jessica Mariluz Aguilar Palacios, Dra. Maricela Sánchez Espinoza
- Pág. 30** Actividades lúdicas para favorecer la autorregulación de emociones en niños de segundo grado.
Irma Méndez Alfonso, Mtro. Carlos Alberto Ortiz Taxilaga
- Pág. 31** Aspectos de la vida académica prepandemia valorados por estudiantes de psicología en la Región Nororiental de Puebla.
Abelardo Romero Fernández, Laura Villanueva Méndez
- Pág. 36** Aplicación de cuadernillo de trabajo de educación física: guía para el reforzamiento y trabajo a distancia.
Diego de Jesús Valdés Lagunes
- Pág. 37** El patio, lugar de esparcimiento y juegos recreativos y didácticos dirigido a alumnos de tercero y quinto de primaria.
María Edalí Ballinas Gálvez, Erica Cortés Marquez
- Pág. 38** Creación de malla curricular para la capacitación de los entrenadores de Gimnasia Artística.
Lilia Rivera Flores, J. Erica Cortés Márquez
- Pág. 39** Influencia de las habilidades socioemocionales en el aprendizaje de los niños preescolares.
Montserrat Andrade Barrales, María de los Ángeles Rodríguez Rivera
- Pág. 40** Desarrollo de competencias socio-emocionales para los docentes de preescolar en ambientes híbridos.
Guadalupe Romero Anzures, Nancy Estrella Hernández Muñoz, Gilberto Zempoalteca Rodríguez, Dra. Maricela Sánchez Espinoza
- Pág. 41** Docentes emocionalmente competentes antes los cambios de la nueva realidad por el COVID-19.
Karina Trejo Sánchez
- Pág. 45** Los juegos motores para favorecer el pensamiento estratégico de los alumnos del segundo ciclo de primaria.
Joel Cardón Texcucano, Ricardo Alavez Martínez
- Pág. 48** La Educación Física, medio para promover actividades motrices en el tiempo libre durante el confinamiento.
Leonardo Romero Aca, Gustavo Alfonso Tirado Osorno

Educación Media Superior y Superior

Pág. 53 Fundamentos generales de neuroeducación y neurodidáctica como innovación pedagógica para docentes de educación superior.

Jhoana Liliana Reyes Sánchez, Rafael Ventura Rangel González

Pág. 54 Aplicación de un taller para el desarrollo de la habilidad lectora en estudiantes de Educación Superior. *Arlem Stefany Ríos Ruiz, Rafael Ventura Rangel González*

Pág. 55 Relación del amor misericordioso con la vida espiritual, lazos afectivos y autoestima en alumnos de educación normal. *Olivia Santillán García, Mtro. Arturo Alberto Flores Lucero*

Pág. 56 Estrategias de administración del tiempo y estilo de vida saludable en docentes.

Ingrid Crisitina Carrillo Colli, Carmen María Robredo Martínez

Promoción de la Salud

Pág. 58 Creación de una clínica de rehabilitación para pacientes post-COVID-19 en el hospital general de Cholula. *Dra. Georgina del Toro Domínguez, Dr. Zeniff Gómez Arcive*

Pág. 59 Eficacia del tratamiento otorgado a pacientes mayores de 20 años con COVID-19 en Vicente Guerrero, Puebla. *Dra. Daniela Pacheco Ramos, Dr. Zeniff Gómez Arcive*

Pág. 60 Calidad de clima laboral en el personal de enfermería del área de consulta externa en el Hospital Regional ISSSTE Puebla por medio de la encuesta de clima y cultura organizacional. *Mariela Pérez López, Dr. Zeniff Gómez Arcive*

Pág. 61 Impacto social de promover el programa del Centro Nacional de Excelencia y Tecnología en Salud. *L.FT. David Mier Rodríguez*

Pág. 62 Diseño de un plan de acción para los hallazgos encontrados en la evaluación 360° de líderes de una empresa inmobiliaria. *Mtra. Carolina Medina Sierra, Mtro. Francisco Cantú Hernández*

Competencias para una segunda lengua

Pág. 64 Uso de mexicanismos en el doblaje. *Itzel Argüello García, Diana Lizet González Barojas*

Pág. 72 Doblaje en películas animadas en México: ventajas y desventajas.

Valeria Largaespada Bagatella, Emiliano Cardenas Fierro

Pág. 80 La traducción en el subtítulaje y doblaje: Diferencias y similitudes.

Omar García Muñoz, Lidia Hernández Cruz

Pág. 86 El doblaje en español: Mexicanismos como símbolos en el lenguaje y conexiones mediante la traducción y el doblaje neutro. *Adara Paola Núñez Pérez, Renata Rosas Ramírez*

“PARA LA TERTULIA PEDAGÓGICA”

La teoría de la práctica educativa. Josefina Gutiérrez Hernández

Pág. 92

Aspectos de la vida académica prepandemia valorados por estudiantes de psicología en la Región Nororiental de Puebla.

Autor (es):
Abelardo Romero Fernández
abelardo.romero@correo.buap.mx
Laura Villanueva Méndez
laura.villanueva@correo.buap.mx

Nivel educativo: Licenciatura en Psicología
Institución: Complejo Regional Nororiental BUAP
Línea de investigación inscrita: Proyectos educativos y/o de desarrollo

Resumen

Este estudio buscó explorar e identificar los aspectos de la vida académica prepandemia que los estudiantes de psicología del Complejo Regional Nororiental de la BUAP valoran a un año de la suspensión de clases presenciales. El enfoque de investigación fue cualitativo, narrativo testimonial a partir de relatos de vida. Los participantes fueron 11 estudiantes de la Licenciatura en Psicología. Se encontraron dos categorías principales de aspectos valorados: La interacción cara a cara y el sentido de independencia que estaban desarrollando como estudiantes universitarios.

Palabras clave

Educación superior
Pandemia
Interacción
Adulthood

Justificación

En abril de 2020 instituciones de educación superior en 185 países suspendieron sus actividades presenciales por tiempo indefinido debido a la emergencia sanitaria causada por Covid-19, esto afectó a 1,542,412,000 estudiantes, que de la noche a la mañana tuvieron que cambiar todas sus rutinas y llevar a cabo un gran confinamiento para preservar sus vidas (Marinoni, G., Van't Land, H. & Jensen, T. (2020) y IESALC (2020). Por lo anterior es pertinente explorar e identificar las repercusiones de este cambio no solamente en el aprendizaje sino en otras áreas de la vida de los estudiantes.

Planteamiento del problema

Este estudio buscó responder a la pregunta ¿Cuáles son los aspectos relacionados a la vida académica que los estudiantes valoran a un año de la suspensión de clases presenciales?

Objetivo de investigación

Identificar los aspectos que estudiantes de la Licenciatura en Psicología del Complejo Regional Nororiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CRN-BUAP) valoran como parte de su vida académica de prepandemia.

Preguntas de investigación

¿Cuáles son los aspectos que estudiantes de la Licenciatura en Psicología del CRN-BUAP valoran como parte de su vida académica de prepandemia?

Fundamentación teórica

La suspensión de clases en marzo del 2020 se recibió, hasta cierto punto, con alegría pues representaba adelantar y extender las vacaciones de primavera, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo no se veía un pronto regreso a clases y los estudiantes comenzaron a tener la sensación de haber perdido el espacio escolar, por lo que es necesario explorar y analizar qué y por qué se extraña a las aulas (Díaz-Barriga, 2020).

Pardo-Kuklinski y Cobo, (2020). plantean que el confinamiento provocado por Covid-19 ha creado un modo forzado y fugaz de educación a distancia a través de medios digitales que representa una exigencia que incomoda a docentes y estudiantes. Estos ambientes improvisados de educación a distancia, identificados como Enseñanza Remota de Emergencia por Hodges et al (2020), no prestan atención a la convivencia e interacción que las clases presenciales propiciaban.

La UNESCO (2015) plantea que el aprendizaje no es un proceso individual sino social porque se requiere aprender de los demás y por medio de ellos; esto incluye tanto a compañeros de clase como a profesores.

Por otro lado, la suspensión de las clases presenciales representó para los estudiantes, además de un cambio en la dinámica de aprendizaje, un cambio en la forma que estaban realizando la transición de la adolescencia a la adultez.

Desde el punto de vista psicosocial, los jóvenes atraviesan por una serie de tareas que les demandan una reestructuración de sus roles, relaciones y actividades. Según Levinson (1986 en Izquierdo, 2007), la transición a la adultez implica una serie de tareas como la separación psicológica de la familia, el desarrollo de un sentido de autonomía personal, establecer relaciones de pareja y de amistad íntimas y el desarrollo de una identidad ocupacional (Rivera Acevedo, 2007).

Metodología de investigación

El presente estudio es de corte cualitativo con un enfoque narrativo testimonial que se apoyó en relatos de vida por parte de estudiantes de la Licenciatura de Psicología de la generación 2019 del CRN-BUAP. La investigación cualitativa permite analizar, comprender y a veces explicar experiencias individuales y grupales para entender fenómenos sociales donde éstos suceden y desde las perspectivas de las personas que los experimentan (Flick, 2014).

La narrativa testimonial es un método fenomenológico que recupera las experiencias de los informantes desde el marco de referencia de ellos mismos (Martínez Miguélez, 2006).

Sujetos de estudio e instrumentos aplicados

Los participantes fueron 11 estudiantes, 2 hombres y 9 mujeres, de la Licenciatura en Psicología de la generación 2019 del CRN-BUAP localizado en Teziutlán. La recuperación de las experiencias se hizo por medio de un relato de vida.

Proceso de intervención

Al concluir el semestre de Primavera 2021 se invitó a los estudiantes a expresar en un relato, los aspectos de su vida académica que valoraban a un año de la suspensión de clases presenciales. Posteriormente se procedió al análisis de contenido.

Análisis e interpretación de resultados

El análisis de los relatos generó dos categorías principales sobre los aspectos más significativos que los estudiantes valoran de su vida académica previa a la pandemia a un año de la suspensión de las clases presenciales: la interacción social cara a cara y la independencia física y económica.

Interacción social cara a cara

En primer lugar se encontró que los estudiantes valoraron la interacción cara a cara con sus compañeros y con sus docentes para enriquecer su proceso de aprendizaje y para compartir aspectos de su vida.

La interacción social cara a cara les permitía resolver dudas o ampliar los temas al comentarlos con compañeros o con docentes en los tiempos entre clases, durante las comidas o durante el traslado de casa a la escuela y viceversa; aspecto que durante las clases no presenciales desapareció.

Ef lo expresa así: “algo que en particular me causa emoción al salir de cada clase es ir a comer e ir comentando cómo estuvo nuestro día e incluso como estuvo la

tarea del día anterior o de otras dudas” mientras que Bf señala “además de que por retroalimentaciones por nosotros mismos nos hacían comprender mejor los temas revisados en las clases”, incluso mencionan que la participación durante las clases no presenciales se dificulta por la falta de información sobre las reacciones de compañeros y docentes a sus opiniones, como señala Cm “a veces da más miedo preguntar de manera virtual que presencial, porque no ves la reacción de la otra persona”.

Respecto a la interacción cara a cara para compartir aspectos de su vida, se identifica como una vía importante de afrontamiento del estrés el tener momentos para platicar de situaciones que les preocupan o que les interesan, por ejemplo Df menciona: “se extraña el entorno con nuestras amistades, eso hacía que las clases se sintieran menos pesadas y las actividades que se realizaban después de un examen o de final de semestre en donde nos juntábamos para ir a comer y platicar acerca de cómo nos había ido en la escuela”, Gf agrega: “sigo sintiendo que me hace falta algo, platicar con mis amigos ya sea para bajar los niveles de estrés que pueden provocar algunas tareas”.

Independencia

Los estudiantes mencionaron en segundo lugar, la independencia económica y física. Lo anterior puede relacionarse a que la mayoría de ellos se identifican a sí mismos como foráneos, es decir estudiantes provenientes de otros lugares y que viven solos o con algún compañero, Gf menciona:

Se podría decir que extraño ser estudiante foráneo y todo lo que conlleva ya que aprendemos muchas cosas aparte del aprendizaje de la uni, y nos hace ver qué tan grande pueden llegar a ser nuestras

capacidades de todo tipo, en este caso el ser foráneo te hace que administres bien tu dinero, y tiempos para mantener limpia la habitación o departamento en el que estás rentando, de esta forma como que te haces una idea de lo que es vivir solo y ser un poco independiente.

Sobre la posibilidad de administrar dinero se encontró que es algo que han perdido, al haber regresado a sus lugares de origen, ya no reciben el ingreso mensual que podían administrar, ahorrar y destinar a cosas que consideraran importantes:

Cm menciona "otro aspecto por el cual extraño poder ir al complejo es el hecho de que al viajar de un lugar un poco distante, se me otorgaba una cantidad de dinero diaria la cual podía manejar como yo quisiera y pues esto me ayudaba en el aspecto de que no gastaba mucho y así podía ir ahorrando mi dinero para comprarme alguna cosa de mi gusto".

Conclusiones

A partir de los resultados se puede concluir que el aprendizaje no es un proceso individual como lo señala la UNESCO (2015) y que los estudiantes valoran la interacción social que enriquecía sus experiencias educativas, favoreciendo la creación de redes de aprendizaje.

Es importante señalar que en las estrategias implementadas en las clases no presenciales no se consideran alternativas para que los estudiantes enfrenten tareas psicosociales que les permitan transitar a una etapa de adultez.

Agradecimientos

Al CRN-BUAP su colaboración en esta investigación.

Fuentes de consulta

Díaz-Barriga, A. (2020). *La escuela ausente, la necesidad de replantear su significado*. En libro de la unam.

Flick, U. (2014). *La gestión de la calidad en la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *Educause review*, 27, 1-12.

Recuperado de [http://www.cetla.howard.edu/workshops/docs/The%20Difference%20Between%20Emergency%20Remote%20Teaching%20and%20Online%20Learning%20_%20EDUCAUSE%20\(2\).pdf](http://www.cetla.howard.edu/workshops/docs/The%20Difference%20Between%20Emergency%20Remote%20Teaching%20and%20Online%20Learning%20_%20EDUCAUSE%20(2).pdf)

IESALC (2020). *COVID-19 and higher education: Today and tomorrow*.

Recuperado de <http://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-EN-090420-2.pdf>

Izquierdo Martínez, A. (2007). *Psicología del desarrollo de la edad adulta: Teorías y contextos*. INFAD Revista de Psicología. 2, 67-86.

Marinoni, G. Van't Land, H. & Jensen, T. (2020). *The Impact of COVID-19 on Higher Education Around the World IAU Global Survey Report*.

Recuperado de: https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf

Martínez Miguélez, M. (2006). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*. México: Trillas.

Pardo-Kuklinski, H. y Cobo, C. (2020). *Expandir la Universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia*.

Outliers School. Barcelona. Recuperado de:

<https://outliersschool.net/la-universidadpostpandemia-pardo-kuklinski-cobo/>

Rivera Acevedo, M. A. (2007). *Aplicación de la Teoría del Desarrollo de Daniel Levinson a la Consejería Universitaria*. Revista Griot, 1(1), 2-13.

Recuperado de <https://revistas.upr.edu/index.php/griot/article/view/1919>

UNESCO (2015). *Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial?* Francia: Autor.

Recuperado de: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/replantear-educacion-ESP.pdf>